

AGRAMMATIZMNING LINGVISTIK VA NEYROPSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI**Nazarova Sabrina**

NamDU 3-kurs talabasi,

Email: nazarovasabrina046@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.17285630>

Annotatsiya: Ushbu maqolada agrammatizm fenomenining lingvistik va neyropsixologik xususiyatlari tadqiq etiladi. Agrammatizm nutq buzilishining o'ziga xos ko'rinishi sifatida sintaktik va morfologik me'yorlardan chetlanish bilan tavsiflanadi. Maqolada tilshunoslik, psixolingvistika va nevrologiya nuqtayi nazaridan agrammatizmning nazariy asoslari, turli tillarda namoyon bo'lish xususiyatlari hamda klinik jihatlarini tahlil qilingan.

Tayanch so'zlar va birikmalar: agrammatizm, Broka afaziyasi, sintaksis, morfologiya, nevrologiya, neyropsixologiya, lingvistika.

Annotation: This article explores the linguistic and neuropsychological characteristics of the phenomenon of agrammatism. Agrammatism is described as a specific form of speech disorder characterized by deviations from syntactic and morphological norms. The article analyzes the theoretical foundations of agrammatism from the perspectives of linguistics, psycholinguistics, and neurology, as well as its manifestations in different languages and its clinical aspects.

Key words and phrases: agrammatism, Broca's aphasia, syntax, morphology, neurology, neuropsychology, linguistics.

Аннотация: Аграмматизм описывается как специфическая форма речевого расстройства, характеризующаяся отклонениями от синтаксических и морфологических норм. В статье анализируются теоретические основы аграмматизма с точки зрения лингвистики, психолингвистики и неврологии, а также особенности его проявления в разных языках и клинические аспекты.

Ключевые слова и фразы: аграмматизм, афазия Брока, синтаксис, морфология, неврология, нейropsихология, лингвистика.

Til va nutq inson ongining muhim ko'rsatkichlaridan biridir. Nutq buzilishlari, jumladan, agrammatizm, nafaqat lingvistika, balki nevrologiya, psixologiya va logopediya fanlarining ham tadqiqot obyekti hisoblanadi. Agrammatizm, odatda, Broka afaziyasi bilan bog'liq holda kuzatiladi va sintaktik hamda morfologik tizimning buzilishi sifatida talqin qilinadi¹.

"Agrammatizm" termini ilk bor XIX asrda fransuz shifokori P.Broka va keyinchalik A.Pitres tomonidan ilmiy muomalaga kiritilgan². Ushbu termin grammatik tuzilmalardan foydalanishdagi qiyinchiliklarni ifodalaydi. Agrammatizmida bemorlar ko'pincha:

- Qisqa va soddalashtirilgan jumlar tuzish;
- Vazifaviy so'zlarning qoldirilishi;
- Otlarga nisbatan fe'llarni kamroq qo'llash;
- Fe'llarni shaxs-son qo'shimchalarisiz qo'llanilishi;
- Og'ir fe'llarning ko'proq ishlatilishi.

¹ Goodglass H, Kaplan E. The assessment of aphasia and related disorders. Philadelphia: Lea & Febiger, 1972.

² Pitres A. Etude sur l'aphasie. Paris, 1898.

Ushbu buzilish asosiy grammatika va sintaksis qoidalarining noto'g'ri qo'llanilishi yoki gap tuzilishidagi muammolar bilan bog'liq bo'ladi. Masalan, oddiy "Men bugun maktabga bordim" gapini agrammatik nutqda "Men...maktab...bor" shaklida aytilishi mumkin.

Agrammatizm turli sabablarga ko'ra yuzaga kelishi mumkin: neyrologik jahoratlar – insult, bosh miya shikastlanishi, neyrodegenerativ kasalliklar – Altsgeymer, Parkinson kabi kasalliklar, nutq buzilishlari – afaziya, disleksiya, ikkinchi til o'rganish jarayonidagi grammatik xatolar, ya'ni so'zlarning noto'g'ri kelishuvi yoki gap tuzilishlaridagi xatolar, bolalar nutqida grammatik tizimning to'liq shakllanmaganligi sababli uchrab turadi. Misol uchun, kichik yoshdagi bolalar "men oldim" o'rniga "men oldi" deyishi mumkin.

Dunyoda tilshunoslar tomonidan bu muammo o'rganib borilmoqda. Agrammatizmni eng qadimgi davrdan zamonaviy davrgacha bo'lgan tasvirlarda o'ziga xos xususiyatlar borligiga e'tibor qaratish muhimdir. O'zbek tilshunosligida agrammatizm masalasi nisbatan yangi yo'nalish bo'lib, tilshunoslik va nevrologiya bo'yicha muhim tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, Abdug'afur G'ulomovning "O'zbek tilida kelishiklar", "O'zbek tilida aniqlovchilar", "O'zbek tilida ko'plik kategoriyasi" kabi asarlari grammatikani chuqur tahlil qilgan. Ushbu tadqiqotlar grammatik tizimning turli jihatlarini o'rganishga qaratilgan bo'lib, grammatik buzilishlarni tushunishda nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. S.G'aniyevaning "O'zbek tili sintaksisi" asari va boshqa tadqiqotlari o'zbek tili grammatik tuzilishini tahlil qilishga bag'ishlangan. Bu ilmiy ishlar grammatik me'yorlar va ularning buzilishlarini tushunishda muhim ahamiyat kasb etadi. Agrammatizm muammosi bo'yicha Iroda Azimovanning ham ilmiy ishlari muhim o'rin egallaydi. U o'z tadqiqotlarida o'zbek tilida agrammatizmning qanday ifodalanishini, ayniqsa, fe'l shakllarining buzilishi, zamon va aspekt kategoriyalarining noto'g'ri qo'llanilishi kabi jihatlarini chuqur o'rganadi. Uning "Agrammatik afaziyada ayrim fe'l zamonlarining ifodalanishi", "Broka afaziyasida fe'llarning ifodalanishi (O'zbek tilida)", hamda "Usage of Verb Forms under Agrammatic Aphasia (the example of Uzbek language)" kabi ilmiy maqolalarida bemorlarning grammatik nutq buzilishlari psixolingvistik yondashuv asosida tahlil qilinadi. U agrammatik spontan nutqda fe'llar ishlatilishining maxsus xususiyatlarini aniqlagan, va ularni o'zbek tilining grammatik tizimi bilan solishtirgan holda yondashgan. Olimaning ilmiy ishlari shuni ko'rsatadiki, agrammatizmga chalingan bemorlar, eng avvalo, fe'l zamon shakllari, fe'lning shaxs-son qo'shimchalari, va ot-fe'l munosabatlarida xatolarga yo'l qo'yadilar. I.Azimova bunday til buzilishlarini aniqlash, tasniflash va ularni tuzatishga qaratilgan logopedik yondashuvlar bo'yicha ham qimmatli tavsiyalar bergan. Iroda Azimovanning bu boradagi izlanishlari o'zbek tilining psixolingvistik tahliliga asoslangan bo'lib, agrammatizmni milliy til xususiyatlari doirasida o'rganishga imkon beradi. Bu esa, nafaqat tilshunoslar, balki logopedlar, nevrologlar va psixologlar uchun ham amaliy ahamiyatga ega.

Bundan tashqari, tilshunoslikda agrammatizm sintaktik va morfologik qoidalar buzilishi bilan bog'liq bo'lgani uchun jahon tilshunosligida ham turli nazariyalar doirasida o'rganilgan. N. Chomskiyning "Transformatsion-generativ grammatika" va "Kognitiv grammatika" kabi nazariyalariga ko'ra, til ishlab chiqarish inson ongi tomonidan ichki qoidalar asosida boshqariladi. Agrammatizm aynan shu qoidalar bajarilishi kuzatiladi, natijada gaplarning sintaktik tuzilishi yo'qoladi, til va nutq ishlab chiqarish miya kognitiv jarayonlari bilan ham bog'liq. Agrammatizm bemorning idrok qilish va nutq shakllantirish qobiliyatining pasayishi bilan bog'liq bo'ladi. Pitres (1898) quyidagicha fikrlarni keltirgan: "Ko'rilayotgan bemor faqat fe'llarning infinitivini ishlatgan va hech qachon olmosh ishlatmagan. Grodzinskiy (1984) turli

tillarda agrammatizmning turli xil namoyon bo'lishiga ishora qilishini ham ta'kidlaydi. Tissot va boshqalar (1973) aytishganidek, agrammatizmning barcha belgilari bemorlarda bir xilda bo'lmaydi. Bemorlarning ayrimlarida grammatik shakllarning yo'qligi kuzatilsa, ba'zilarida bunday belgilar faqat ba'zi holatlarda paydo bo'ladi. Masalan, ayrim bemorlarning nutqida otlar, fe'llar va qisqa gaplar dominant bo'lib, voqealarning vaqt ketma- ketligi yaxshi aks etmagan bo'lishi mumkin. Bu holatlarda ot-fe'l tartibi har doim ham saqlanmaydi, chunki so'zlarning ajralganligi ularni bir so'zli gapga o'xshatib qo'yadi. Klinik holatlar haqidagi avvalgi tadqiqotlar agrammatizmga chalingan bemorlarning grammatik qobiliyatlari ko'pincha og'zaki va yozma ifodalash bir- biriga mos kelmasligini ko'rsatadi. Ombredane (1951) fikriga ko'ra, Broka afaziyasi bilan bog'liq teleqisqartirilgan nutq uslubi og'zaki muloqot sharoitlarining o'ziga xos talablari bilan bog'liq. U shunday yozadi: " Bu bemor grammatik shakllarni yozuvda to'g'ri ishlatadi, chunki yozish jarayoni ko'proq mulohaza qilish va oldingi so'zlarni tekshirishga vaqt beradi". Ammo bu kuzatuv Ombredane tushuntirishlariga zid keladi, chunki Goodglass va Hunter (1970) bemorlarning og'zaki va yozma nutqida grammatik kamchiliklar bir xil ko'rinishda ekanligini ta'kidlaydi. Bu o'rganilgan hollarda bemorlarning yozma nutqi grammatik jihatdan yaxshiroq ekanligini topishgan. Agrammatizmni lingvistik va neyropsixologik jihatdan tadqiq qilishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan bir qancha misollar keltiriladi. Ushbu tadqiqotlar grammatikadan kelib chiqadigan buzilishlarni tahlil qilishga imkon beradi va turli yondashuvlarni solishtirishga yordam beradi. Agrammatizm lingvistik nuqtayi nazardan, asosan, sintaksis va morfologiya darajasida namoyon bo'ladi³.

Sintaktik buzilishlar: gap bo'laklarining tushirib qoldirilishi, so'z tartibining buzilishi.

Morfologik buzilishlar: affikslarning noto'g'ri qo'llanishi yoki butunlay tashlab yuborilishi.

Agrammatizm, odatda, chap yarimsharning oldingi peshona qismining (Broka zonasi) shukastlanishi bilan bog'liq. A.R.Luriya agrammatizmni neyropsixologik nuqtayi nazardan o'rganib, uni nutq faoliyatining tizimli buzilishi sifatida tavsiflagan⁴. Bunday bemorlarda nutqning nafaqat grammatik tuzilishi emas, balki diqqat, xotira va kognitiv faoliyatda ham muammolar kuzatiladi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, agrammatizm turli tillarda turlicha namoyon bo'ladi: ingliz tilida so'z tartibi qat'iy bo'lganligi sababli agrammatizm bemorlari so'zlarning tartibini buzib qo'yishadi. Agglyutinativ tillarda, masalan, o'zbek tilida agrammatizm, asosan, qo'shimchalarni tushirib qoldirish yoki noto'g'ri ishlatish orqali namoyon bo'ladi. Fuzion tillarda, jumladan, rus tilida esa fe'l va otlarning kelishiklardagi o'zgarishlar yanada murakkab bo'lishi mumkin. Bu holat shuni ko'rsatadiki, agrammatizm har bir tilning grammatik tizimiga xos ko'rinishda namoyon bo'ladi.

Agrammatizmni bartaraf etish va nutqni rivojlantirish uchun nutq terapiyasi va maxsus mashqlar tavsiya etiladi: oddiy va tushunarli so'zlar ishlatish – bemorga sodda gaplar bilan muloqot qilish osonroq bo'ladi, tasvir asosida nutq rivojlantirish – bemorga rasm yoki harakat tasvirlangan kartochklarni ko'rsatish orqali jumlar tuzish mashqlari o'tkaziladi, grammatik qoidalar bo'yicha mashqlar – maxsus o'yinlar va testlar orqali bemorning fe'l shakllarini to'g'ri qo'llashiga yordam berishi mumkin, shuningdek, muloqot bo'yicha hamkorlar ishtiroki – g'amxo'rlik qiluvchilar bemorlarning fikrini tushunishga harakat qilishlari va oddiy savollar

³ Menn L, Obler L. Agrammatic aphasia: A cross-language narrative sourcebook. Amsterdam: John Benjamins, 1990.

⁴ Luria A.R. Basic problems of neurolinguistics. The Hague: Mouton, 1976.

bilan aniqlashtirishlari tavsiya etiladi. Davolash jarayoni nutq terapiyasi, fizioterapiya va psixologik qo'llab-quvvatlashni o'z ichiga olishi mumkin.

Demak, agrammatizm lingvistik, psixolingvistik va neyropsixologik nuqtayi nazardan dolzarb muammo hisoblanadi. U grammatik me'yorlarni qo'llashdagi buzilish sifatida namoyon bo'lib, til tizimining morfologik va sintaktik qatlamlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. O'zbek tilshunosligida agrammatizm bo'yicha chuqur klinik-lingvistik tadqiqotlar hali keng yo'lga qo'yilmagan. Kelajakda bu sohada eksperimental tadqiqotlar, milliy til materiali asosida korpus tuzish va logopedik amaliyotga tatbiq etish ilmiy va amaliy jihatdan katta ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ibodullayev Z. Tibbiyot psixologiyasi. Toshkent – Zamon nashr: 2019, 495b.
2. Mary-Louise Kean. Agrammatism. London – Academic Press: 1985.
3. Aripov Z, Oripova O. Nutq buzilishining turlari va xususiyatlari (maqola).
4. Usmonov S. Umumiy tilshunoslik (o'quv qo'llanma).
5. G'ulomov A. O'zbek tilida kelishiklar. Toshkent – Fan: 1982.
6. G'ulomov A. O'zbek tilida aniqlovchilar. Toshkent – Fan: 1985.
7. G'aniyeva S. O'zbek tili sintaksisi. Toshkent – Fan: 2001.
8. Abulazova M., Avliyoqulova L. Bemor bilan nutqiy jarayonda so'zning ta'siri. Oriental Renaissance Innovative, Educational, Natural and Social Sciences.
9. Goodglass H, Kaplan E. The Assessment of Aphasia and Related to Disorders. Philaselphia – Lea & Febiger: 1972.